

СЛОВА ОТРИЦАНИЯ 不 И 没 В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169824>

Мухаммаджонова Мадинабону Отабек кизи
Магистратура, 1 курс, лингвистика-китайский язык
Ташкентский Государственный Университет Востоковедения
madina.exo27@gmail.com
науч. рук.: **Каримов Акрамджан Абильевич**
профессор ТГУВ

АННОТАЦИЯ

В статье проводится подробный анализ двух ключевых слов отрицания китайского языка — 不 (bù) и 没 (méi). Эти отрицательные частицы, несмотря на схожую функцию, играют разные роли в грамматике и используются в различных временных и аспектуальных контекстах. В работе рассматриваются их грамматические особенности, временные и аспектуальные характеристики, а также тонкости употребления в зависимости от контекста, которые могут существенно влиять на смысл высказывания. Особое внимание уделено выбору частицы для отрицания в настоящем, будущем и прошедшем времени, а также аспектуальному отрицанию и конструкциям с глаголом 有 (yǒu). В статье приводятся примеры из повседневного китайского языка, демонстрирующие особенности использования этих частиц в разных коммуникативных ситуациях, что помогает глубже понять механизм их функционирования и значение в рамках китайской грамматики. Анализ также позволяет увидеть, как неправильный выбор частицы может существенно исказить смысл предложения, что особенно важно для изучающих китайский язык на продвинутом уровне.

Ключевые слова: китайский язык, отрицание, 不, 没, грамматика, аспектуальность, временная характеристика, частицы, анализ.

NEGATIVE WORDS 不 AND 没 IN CHINESE AND THEIR FEATURES.

Mukhammadjonova Madinabonu Otabek kizi
Master, 1 course, linguistics- chinese
Tashkent State University of Oriental Studies
madina.exo27@gmail.com
scientific supervisor: **Karimov Akramdjan Abilevich**

ABSTRACT

The article provides a detailed analysis of two key words of negation in the Chinese language — 不 (bù) and 没 (méi). These negative particles, despite their similar function, play different roles in grammar and are used in various tense and aspectual contexts. The work considers their grammatical features, tense and aspectual characteristics, as well as the subtleties of use depending on the context, which can significantly affect the meaning of the utterance. Particular attention is paid to the choice of a particle for negation in the present, future and past tense, as well as aspectual negation and constructions with the verb 有 (yǒu). The article provides examples from everyday Chinese demonstrating the features of the use of these particles in different communicative situations, which helps to better understand the mechanism of their functioning and meaning within the framework of Chinese grammar. The analysis also allows us to see how the wrong choice of a particle can significantly distort the meaning of a sentence, which is especially important for advanced learners of Chinese.

Key words: Chinese language, negation, negative particles, 不, 没, grammar, aspectuality, characteristics, particles, analysis

Введение: Отрицание — одна из важнейших грамматических категорий в любом языке, позволяющая выразить отсутствие действия, состояния или характеристики. В китайском языке основные слова отрицания — 不 и 没 — играют ключевую роль в передаче смысла, однако их использование зависит от временных и аспектуальных особенностей действия, что делает их выбор не всегда очевидным. Хотя обе частицы выполняют функцию отрицания, они имеют значительные различия, которые могут влиять на интерпретацию высказываний.

Эта статья нацелена на исследование и систематизацию грамматических и аспектуальных различий между 不 и 没, а также на анализ их контекстуальных особенностей. Мы рассмотрим, как выбор частицы зависит от времени, аспектуальности и коммуникативной ситуации. Исследование направлено на более глубокое понимание тонкостей отрицания в китайском языке, что особенно важно для изучающих его на продвинутом уровне.

Методы: В исследовании используется сравнительно-аналитический метод. На основе литературных и учебных источников проводится анализ грамматических структур, в которых употребляются 不 и 没. Основное внимание уделяется аспектуальности глаголов, временной ориентации действия

и контекстуальным особенностям использования этих частиц. Примеры из реальной речи носителей языка помогают проиллюстрировать теоретические положения и демонстрируют их практическое значение. Кроме того, особое внимание уделено семантическим изменениям в предложениях при неправильном использовании отрицательных частиц.

Основная часть:

1. Грамматические особенности слов 不 и 没

Частицы 不 и 没 различаются в зависимости от временной ориентации и аспектуальности действия¹. 不 чаще всего используется для отрицания действий в настоящем и будущем времени²:

- 我不去。(Wǒ bù qù.) — Я не иду (сейчас или в будущем).
- 他不想学中文。(Tā bù xiǎng xué zhōngwén.) — Он не хочет учить китайский (настоящее или будущее намерение).
- 我不工作。(Wǒ bù gōngzuò.) — Я не работаю (вообще или сейчас).

Частица 没 используется для отрицания действий в прошлом, особенно когда речь идёт о завершённых действиях:

- 我没去。(Wǒ méi qù.) — Я не пошёл (действие не произошло в прошлом).
- 他昨天没来上课。(Tā zuótiān méi lái shàngkè.) — Он вчера не пришёл на занятия.
- 我没做作业。(Wǒ méi zuò zuòyè.) — Я не сделал домашнее задание (действие в прошлом не было выполнено)³.

2. Аспектуальные различия

Частица 不 сохраняет вид глагола, тогда как 没 может изменить аспект действия, указывая на его незавершённость. В сочетании с частицей 了 (le) 没 отрицает завершённость действия⁴:

- 我不吃。(Wǒ bù chī.) — Я не ем (действие в принципе не происходит).
- 他不喝茶。(Tā bù hē chá.) — Он не пьёт чай (в принципе, по привычке).
- 我没吃。(Wǒ méi chī.) — Я не поел (действие не произошло в прошлом)⁵.

¹ Yip, Po-Ching, and Don Rimmington. Chinese: A Comprehensive Grammar. Routledge, 2016. 249-250

² Ли, Юй. Основы китайской грамматики. Москва: Восточная книга, 2015. 112-115

³ Yip, Po-Ching, and Don Rimmington. Chinese: A Comprehensive Grammar. Routledge, 2016. 250-251

⁴ Пэк, Е.С. Практическая грамматика китайского языка. СПб.: Издательство СПбГУ, 2010. 143-145

⁵ 吕叔湘. 现代汉语八百词. 北京: 商务印书馆, 1981. 110-112

• 我没看那个电影。(Wǒ méi kàn nàge diànyǐng.) — Я не смотрел тот фильм (действие не произошло в прошлом).

• 她还没完成工作。(Tā hái méi wánchéng gōngzuò.) — Она ещё не закончила работу (незавершённое действие)⁶.

3. Отрицание обладания и существования

Для выражения отсутствия обладания или существования используется только 没 в сочетании с глаголом 有 (yǒu)⁷:

• 我没有钱。(Wǒ méiyǒu qián.) — У меня нет денег.

• 他没有书。(Tā méiyǒu shū.) — У него нет книги.

• 我们家没有猫。(Wǒmen jiā méiyǒu māo.) — У нас дома нет кошки.

Частица 不 не используется с глаголом 有, так как 有 всегда отрицается частицей 没⁸.

4. Контекстуальные особенности

Контекст играет важную роль в выборе между 不 и 没. Для описания привычных действий, таких как личные предпочтения, используется 不, тогда как 没 акцентирует внимание на конкретной ситуации или временном отрицании⁹:

• 他不喝酒。(Tā bù hējiǔ.) — Он не пьёт алкоголь (в принципе).

• 我不喜欢吃辣的。(Wǒ bù xǐhuān chī là de.) — Я не люблю острую еду (обычное предпочтение).

• 他没喝酒。(Tā méi hējiǔ.) — Он не выпил алкоголь (в этот раз, конкретная ситуация).

• 我没去商店。(Wǒ méi qù shāngdiàn.) — Я не ходил в магазин (намерение или возможность в прошлом)¹⁰.

Результаты и обсуждения: В ходе исследования были выявлены чёткие грамматические и аспектуальные различия между частицами 不 и 没, что подтверждается анализом их употребления в реальных коммуникативных ситуациях.

⁶ Ross, Claudia, and Jing-heng Sheng Ma. Modern Mandarin Chinese Grammar: A Practical Guide. Routledge, 2017. 151-153

⁷ Ли, Юй. Основы китайской грамматики. Москва: Восточная книга, 2015. 116-118

⁸ Rulan Chao Pian. Chinese Grammar: A Practical Guide, 1981. 87-89

⁹ Пэк, Е.С. Практическая грамматика китайского языка. СПб.: Издательство СПбГУ, 2010. 150-152

¹⁰ Terry J. Clancy. Chinese Syntax and Semantics, 2009. 192-194

1. Различия во временной ориентации: Частица 不 используется для выражения отрицания действий в настоящем или будущем времени, что делает её подходящей для описания постоянных или запланированных действий. В отличие от этого, частица 没 употребляется для отрицания действий, произошедших в прошлом, или для подчёркивания того, что действие не состоялось.

2. Аспектуальные различия: Частица 不 сохраняет аспектуальность глагола неизменной, не уточняя, завершено ли действие. В то же время, 没 часто изменяет аспект глагола, подчёркивая его незавершённость или то, что действие вообще не произошло. Это особенно важно при использовании с глаголами завершённого вида, где часто появляется частица 了 (le), что может создавать сложности в правильном выборе отрицательной частицы.

3. Отрицание обладания и существования: Были подтверждены выводы о том, что частица 不 не может использоваться для отрицания обладания или существования. Для этого в китайском языке используется исключительно частица 没 в сочетании с глаголом 有 (yǒu). Это важный момент для понимания структуры отрицания в языке.

4. Контекстуальная зависимость: Исследование показало, что выбор между 不 и 没 тесно связан с контекстом и коммуникативными целями. Для описания привычных или постоянных действий и предпочтений используется частица 不. Однако для отрицания конкретных действий в прошлом или для временных ситуаций предпочтительнее использовать 没. Эти различия подчёркивают важность внимательного подхода к контекстуальной интерпретации отрицательных конструкций.

На основании проведённого анализа можно сделать вывод, что правильное использование частиц 不 и 没 требует учёта временных и аспектуальных характеристик действия, а также контекста. Ошибки в выборе частицы могут привести к неверной интерпретации высказываний, что делает изучение этих грамматических нюансов особенно важным для тех, кто стремится к совершенному владению китайским языком.

Заключение

Частицы 不 и 没 в китайском языке выполняют важные грамматические и семантические функции, которые зависят от времени, аспектуальности и контекста. 不 чаще используется для отрицания в настоящем и будущем времени, а также для описания постоянных действий или состояний, в то время как 没 применяется для отрицания в прошлом или для указания на

незавершённость действия. Знание и правильное использование этих частиц необходимо для успешного общения на китайском языке, так как выбор между ними может существенно повлиять на смысл высказывания.

Понимание грамматических различий и контекстуальных нюансов между 不 и 没 позволяет более точно выражать мысли на китайском языке и избегать ошибок в общении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ли, Юй. Основы китайской грамматики. Москва: Восточная книга, 2015.
2. Пэк, Е.С. Практическая грамматика китайского языка. СПб.: Издательство СПбГУ, 2010.
3. Li, Charles N., and Sandra A. Thompson. Mandarin Chinese: A Functional Reference Grammar. University of California Press, 1989.
4. Yip, Po-Ching, and Don Rimmington. Chinese: A Comprehensive Grammar. Routledge, 2016.
5. 赵元任.汉语口语语法. University of California Press, 1968.
6. 吕叔湘. 现代汉语八百词. 北京: 商务印书馆, 1981.
7. Ross, Claudia, and Jing-heng Sheng Ma. Modern Mandarin Chinese Grammar: A Practical Guide. Routledge, 2017.
8. Norman, Jerry. Chinese. Cambridge University Press, 1988.
9. Rulan Chao Pian. Chinese Grammar: A Practical Guide, 1981.
10. Terry J. Clancy. Chinese Syntax and Semantics, 2009.